

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

Phéno-WATT

Phénologie, diversité et statuts de conservation des papillons nocturnes
de Guadeloupe, étudiés par piégeage lumineux

Années 2023-2024

Rapport AEVA n° 53, juin 2025
Annexes cartographiques

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

Phéno-WATT

Phénologie, diversité et statuts de conservation des papillons nocturnes
de Guadeloupe, étudiés par piégeage lumineux

Années 2023-2024

Rapport AEVA n° 53, juin 2025
Annexes cartographiques

Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR & Claudie PAVIS

*Aquarelle de couverture : Claudie PAVIS
(Lune sur la Lézarde le 27/09/2015)*

SOMMAIRE

NOUVELLES ESPÈCES	1
SPHINGIDAE.....	2
<i>Erinyis oenotrus</i>	2
<i>Pseudosphinx tetrio</i>	3
NOCTUIDAE.....	4
<i>Speocropia scriptura</i>	4
<i>Elaphria agrotina</i>	5
<i>Elaphria deltoides</i>	6
<i>Gonodes liquida</i>	7
<i>Orthodes vesquesa</i>	8
<i>Spodoptera androgea</i>	9
<i>Catabenoides vitrina</i>	10
GEOMETRIDAE	12
<i>Patalene ephyrata</i>	12
<i>Cyclophora urcearia</i>	13
<i>Leptostales crossii</i>	14
<i>Semaeopus subrutra</i>	15
EREBIDAE	16
<i>Nyridela chalciope</i>	16
<i>Letis hypnois</i>	17
<i>Melipotis contorta</i>	18
<i>Metria decessa</i>	19
<i>Peteroma carilla</i>	20
<i>Plusiodonta thomae</i>	21
<i>Syllectra erycata</i>	22
<i>Antiblemma rufinans</i>	23
<i>Eulepidotis merricki</i>	24
<i>Anomis illita</i>	25
<i>Anomis impasta</i>	26
COSSIDAE.....	28
<i>Brypocxia punctifer</i>	28
EUTELIIDAE	30
<i>Paectes asper</i>	30
NOLIDAE	32
<i>Motya abseuzalis</i>	32

Réalisation des fiches : Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR et Toni JOURDAN

Mise en page du rapport : Vincent LEMOINE

ESPÈCES RÉÉVALUÉES	35
SPHINGIDAE.....	36
<i>Enyo ocypete</i>	36
<i>Manduca rustica</i>	37
<i>Manduca sexta</i>	38
NOTODONTIDAE.....	40
<i>Malocampa punctata</i>	40
<i>Dasylophia lucia</i>	41
<i>Nystalea ebalea</i>	42
<i>Nystalea nyseus</i>	43
NOCTUIDAE.....	44
<i>Condica cupentia</i>	44
GEOMETRIDAE	46
<i>Oospila confundaria</i>	46
EREBIDAE	48
<i>Hyalurga vinosa</i>	48
<i>Pheia daphaena</i>	49
<i>Syntomeida melanthus merletti</i>	50
<i>Gonodonta parens</i>	51
<i>Lesmone porcia</i>	52
<i>Eulepidotis modestula</i>	53

NOUVELLES ESPÈCES

SPHINGIDAE

Erinnyis oenotrus (Cramer, 1780)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large répartition.

Chenille sur Apocynaceae.

Rare.

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	DD

Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large répartition.

Chenille sur Frangipanier, Alamanda.

Chenille abondante.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

NOCTUIDAE

Speocropia scriptura (Walker, 1858)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Amphypirinae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Elaphria agrotina (Guenée, 1852)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large répartition.

Plantes hôtes nombreuses.

Assez commune.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	DD

NOCTUIDAE

Elaphria deltoides (Möschler, 1880)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large répartition.

Chenille sur *Zea mays*.

Peu commune.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

Gonodes liquida (Möschler, 1886)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

NOCTUIDAE

Orthodes vesquesa (Dyar, 1913)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Spodoptera androgea (Stoll in
Cramer, 1782)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

NOCTUIDAE

Catabenoides vitrina (Walker, 1857)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Oncocnemidinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	CR

GEOMETRIDAE

Patalene ephyrata (Guenée, 1857)

Famille : **Geometridae**
Sous-famille : **Ennominae**

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	EN

Cyclophora urcearia (Guenée, 1858)

Famille : **Geometridae**
Sous-famille : **Sterrhinae**

Large répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	NT

GEOMETRIDAE

Leptostales crossii (Hulst, 1900)

Famille : **Geometridae**
Sous-famille : **Sterrhinae**

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	EN

Semaeopus subrutra Kaye, 1901

Famille : **Geometridae**
Sous-famille : **Sterrhinae**

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	NT

EREBIDAE

Nyridela chalciope (Hübner, 1831)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Letis hypnois (Hübner, 1821)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	EN

EREBIDAE

Melipotis contorta (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	CR

Metria decessa (Walker, 1858)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Antilles-Guyane.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Peteroma carilla Schaus, 1901

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Plusiodonta thomae Guenée, 1852

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Caraïbe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Syllectra erycata (Cramer, 1780)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

Antiblemma rufinans (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large répartition.

Chenille sur *Quercus sp.*

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	DD

EREBIDAE

Eulepidotis merricki (Holland, 1902)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large répartition.

Chenille sur *Melicoccus bijugatus*.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	EN

Anomis illita (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Scoliopteryginae

Large répartition.

Chenille sur Malvaceae.

Peu commun.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

EREBIDAE

Anomis impasta Guenée, 1852

Famille : Erebidae
Sous-famille : Scoliopteryginae

Large répartition.

Chenille sur Malvaceae.

Rare.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

COSSIDAE

Brypocitia punctifer (Hampson,
1898)

Famille : Cossidae
Sous-famille : Zeuzerinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	LC

EUTELIIDAE

Paectes asper (Pogue, 2013)

Famille : Euteliidae
Sous-famille : Euteliinae

Caraïbe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	DD

NOLIDAE

Motya abseuzalis Walker, 1859

Famille : **Nolidae**

Sous-famille : **Collomeninae**

Large répartition.

Chenille sur *Conocarpus erectus*.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

ESPÈCES RÉÉVALUÉES

SPHINGIDAE

Enyo ocypete (Linnaeus, 1758)

Famille : **Sphingidae**
Sous-famille : **Macroglossinae**

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	EN

Manduca rustica (Fabricius, 1775)

Famille : **Sphingidae**
Sous-famille : **Sphinginae**

Large répartition.

Plantes hôtes nombreuses.

Peu commun.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Manduca sexta (Linnaeus, 1763)

Famille : **Sphingidae**
Sous-famille : **Sphinginae**

Large répartition.
Chenille sur Solanaceae et
Verbenaceae.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	NT

NOTODONTIDAE

Malocampa punctata (Stoll, 1780)

Famille : **Notodontidae**
Sous-famille : **Heterocampinae**

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

Dasylophia lucia Schaus, 1901

Famille : **Notodontidae**
Sous-famille : **Nystaleinae**

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Assez commune, en baisse.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

NOTODONTIDAE

Nystalea ebalea (Stoll, 1780)

Famille : **Notodontidae**
Sous-famille : **Nystaleinae**

Large répartition.

Chenille sur Anacardiaceae.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

Nystalea nyseus (Cramer, 1775)

Famille : **Notodontidae**
Sous-famille : **Nystaleinae**

Large répartition.

Chenille sur *Psidium guajava*.

Peu commun.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

NOCTUIDAE

Condica cupentia (Cramer, 1779)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Condicinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

GEOMETRIDAE

Oospila confundaria (Möschler, 1890)

Famille : **Geometridae**
Sous-famille : **Ennominae**

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	NT

EREBIDAE

Hyalurga vinosa (Drury, 1773)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Antilles.

Chenille sur Boraginaceae.

Très rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

Pheia daphaena Hampson, 1898

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	EN

EREBIDAE

Syntomeida melanthus merletti
Chalumeau & Delplanque, 1978

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Sous-espèce endémique.

Biologie inconnue.

Peu commune.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	DD

Gonodonta parens Guenée, 1852

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

EREBIDAE

Lesmone porcia (Stoll, 1790)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

Eulepidotis modestula
(Herrich-Schäffer, 1869)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotionae

Large répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

www.association-aeva.com

Contact : aeva.totobois@gmail.com